

Maria HADÎRCĂ

dr., conf. cerc., Institutul de Științe ale Educației

Abordarea strategică a activității de formare a vorbitorului cult în învățământul secundar

CZU 373.4/5.091 | doi.org/10.5281/zenodo.3525224

Rezumat: Articolul argumentează necesitatea abordărilor strategice în educație, prezintă unele strategii pedagogice de formare a vorbitorului cult de limba română la etapa învățământului secundar, printre care și curriculumul opțional

„Învățăm să vorbim argumentat”, promovează inter- și transdisciplinaritatea în eficientizarea activităților de învățare.

Cuvinte-cheie: educație, teleologia educației, abordare strategică, scop educațional, finalitate educațională, strategie pedagogică, strategie didactică, curriculum, curriculum opțional, competență de comunicare, vorbire argumentată, vorbitor cult, învățământ secundar.

Abstract: The article overviews the need for strategic approaches in education, presents teaching strategies for the training of an informed speaker at the secondary education stage, such as the optional curriculum *Let Us Learn to Speak in a Well-Argued Manner*, and promotes inter- and transdisciplinarity in raising the efficiency of teaching activities.

Keywords: education, teleology of education, strategic approach, educational goal, educational finality, pedagogical strategy, teaching strategy, curriculum, optional curriculum, communication skills, well-argued speech, informed speaker, secondary education.

INTRODUCERE

La o simplă accesare a motorului Google de căutare a informației, vom constata că abordarea strategică este un atribut al societății postmoderne, fiind caracteristică mai ales unor astfel de domenii, cum ar fi: administrația publică, managementul întreprinderii, comunicarea în afaceri, marketing ș.a., nu însă și educației. Din aceeași sursă, care face trimitere la definițiile date în dicționarele explicative, aflăm că *strategia* poate fi definită în cinci moduri: 1. Plan de acțiuni; 2. Mișcare tactică; 3. Tipar de acțiune, model (pattern); 4. Poziție; 5. Perspectivă.

Plecând de la aceste semnificații și având scopuri cu țintă strategică, în cadrul Institutului de Științe ale Educației (IȘE), de câțiva ani se derulează proiectul de cercetările științifică aplicativă *Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limbă română din perspectiva educației europene pentru limbi*, prin care un grup de cercetători și-a propus să fundamenteze noi strategii, modele, metodologii și alte instrumente pedagogice de eficientizare a activității de formare a unui elev vorbitor cult al limbii române, fie acesta vorbitor nativ sau vorbitor alolingv, astfel încât să se producă o schimbare pozitivă în ceea ce privește realizarea scopului educației lingvistice proiectată la nivelul învățământului secundar din Republica Moldova.

Prin urmare, abordarea strategică este specifică și domeniului educațional, iar aceasta derivă din caracterul prospectiv-strategic al educației, fiind operațională mai ales la nivelul teleologiei educației, știința care definește finalitățile educației – *idealul pedagogic, scopurile și obiectivele educaționale, valorile educaționale* ș.a. Anume prin aceste componente se proiectează orientările valorice și direcțiile strategice de formare a personalității, ele

conturează tipul de personalitate spre care tinde sistemul și procesul educațional, la un anumit moment de dezvoltare a societății. Mai mult, dimensiunea teleologică este *intrinsecă* actului educativ, or a proiecta educația înseamnă a orienta strategic activitatea de formare a personalității spre anumite valori educaționale indispensabile celui educat, a conduce pe cineva către un scop dinainte stabilit.

În tratatul său de pedagogie, C. Cucoș evidențiază astfel rolul dimensiunii teleologice a educației: „Ca orice acțiune umană, educația vizează postularea și împlinirea unui scop, a unui proiect de devenire umană. Nu se poate face educație fără a avea în vedere finalitatea demersului educațional – prototipul de personalitate către care se tinde” [4, p. 42].

Trebuie precizat că, odată formulate, aceste elemente de proiecție a educației se transpun în documente de politici educaționale, care au menirea să legitimizeze și să asigure traducerea în fapt a strategiilor educative, subliniază același autor, să orienteze cadrele didactice la *ce finalități educaționale* ar trebui să se ajungă prin activitățile de predare-învățare-evaluare. Astfel, toate documentele normative de politică educațională elaborate recent pentru învățământul secundar din Republica Moldova (Cadru de Referință al Curriculumului Național, Curriculum Național, Standarde educaționale, curricula disciplinare, curricula opționale) relevă în mod explicit care sunt orientările strategice privind formarea personalității elevului, prezintă scopurile predării-învățării unei sau altei discipline școlare, recomandă strategiile didactice necesare de proiectat și arată finalitățile/rezultatele școlare la care trebuie să se ajungă prin studiul acestora.

Considerată însă un domeniu pur teoretic și accesibil din punct de vedere praxiologic, teleologia educației este departe de a fi înțeleasă și mai ales de a fi aplicată corect în practica educațională, constată cercetătorul V. Pâslaru, precizând: construcția și dezvoltarea curriculară din Republica Moldova din ultimul deceniu demonstrează abateri de principiu de la esența teleologiei educației [11].

STRATEGII DE FORMARE A VORBITORULUI CULT DE LIMBA ROMÂNĂ

În cele ce urmează, vom prezenta unele rezultate ale cercetărilor pedagogice obținute în cadrul proiectului menționat mai sus printr-o abordare strategică, care a pornit tocmai de la examinarea aspectului pedagogic al noțiunii de *strategie*, care, așa cum precizează R. B. Iucu, se înscrie în demersul de optimizare a instruirii și are în vedere atingerea criteriilor de eficiență și eficacitate a procesului, autorul sugerând că un prim pas necesar de întreprins în vederea cristalizării unei noi strategii pedagogice trebuie să fie analiza resurselor, a condițiilor de realizare și a factorilor educaționali capabili să conducă la maximizarea rezultatelor instructiv-educative

ale procesului [5].

În baza unei analize retrospective privind problema formării vorbitorului cult, ca produs și finalitate educațională, s-a stabilit că acest a fost scop educațional a fost formulat pentru prima dată în *Concepția educației lingvistice* (1995) și transpusă apoi în primul curriculum de limba și literatura română editat în Republica Moldova [10], prin care s-a produs, în fapt, schimbarea de paradigmă în predarea-învățarea limbii române în școală, scopul urmând să servească drept *vector* strategic în proiectarea tuturor activităților de predare, învățare și evaluare la disciplina respectivă.

De atunci și până în prezent curriculumul disciplinar a suportat mai multe modificări, dar scopul educațional de formare a vorbitorului cult prin învățarea limbii române a rămas în mod constant același, desemnând una dintre finalitățile de bază ale disciplinei date (alături de formarea cititorului cult) ca necesară de atins prin toate activitățile de predare-învățare-evaluare desfășurate la nivel de proces educațional, deși, în aspect metodologic, trebuie să recunoaștem, problema scopului sau, mai ales, a mijloacelor prin care acesta poate fi atins nu a făcut vreodată obiectul unei dezbateri pedagogice sau cercetări serioase.

De regulă, scopul educațional „se formulează plecând de la realități contingente, de la interese și trebuințe bine determinate”, afirmă C. Cucoș în tratatul său de pedagogie [4, p. 47], dar, la anumite intervale de timp, de rând cu alte componente curriculare, scopul și, mai ales, rezultatele sau finalitățile concrete ale procesului realizat în acest scop, ar trebui, în opinia noastră, supuse evaluării, pentru a se vedea în ce măsură acestea au fost atinse, iar dacă nu – care sunt dificultățile și ce intervenții pedagogice se impun în acest sens. Evaluările întreprinse însă de diferite instanțe și la diferite etape asupra curriculumului de limba și literatura română au solicitat doar intervenții la nivel de obiective și, în mod special, de conținuturi educaționale, acestea fiind apreciate mereu ca „supraîncărcate”, nu și în ceea ce privește scopul de formare a vorbitorului cult, acesta fiind considerat bine determinat și, mai ales, adecvat din punct de vedere socio-cultural.

Didacticianul francez M. Minder subliniază însă că „nu este de ajuns să aderi la un ideal, după cum nici formularea scopurilor predării-învățării unei discipline nu este suficientă pentru a avea o imagine clară asupra mijloacelor necesare pentru atingerea acestor scopuri. Problema constă în cunoașterea, identificarea, selectarea și punerea în practică a mijloacelor pedagogice prin care pot fi atinse aceste scopuri”, subliniază autorul, și evidențiază, înainte de toate, importanța *strategiilor didactice* necesare de proiectat în vederea atingerii scopurilor propuse [7, p. 106].

Studiile de analiză asupra nivelului de asigurare metodologică și didactică a curriculumului de limba și literatura română proiectat în acest scop au arătat că

tocmai componenta *strategii didactice* este una deficitară, profesorii de la disciplina respectivă rămânând la modul practic „singuri în fața dragostei” lor. Mai mult ca atât, unii profesori nici nu conștientizează că transpunerea scopului de formare a vorbitorului cult în limba română în curriculum implică, din partea lor, *un angajament* de asumare a dezideratului propus, dar și de responsabilizare asupra traiectului necesar de parcurs în acest scop, profesorii având obligația să asigure transformarea acestei intenții pedagogice în finalități educaționale concretizate în competențe școlare: înțelegerea și interpretarea corectă mesajului transmis, exprimarea corectă și coerentă (orală și în scris), elaborarea unor produse verbale sau lucrări scrise etc.

Nici materialele didactice elaborate în sprijinul cadrelor didactice nu atrag atenția cuvenită realizării în practică a scopului educațional transpus în curriculum, drept urmare, așa cum s-a constatat în cadrul unui sondaj de opinie realizat cu profesorii de limba și literatura română (LLR) aflați la cursurile de perfecționare în cadrul IȘE, aceștia nu prea țin cont de scopul strategic al orelor de limba română sau chiar „uită” de acest deziderat, preocupându-se, așa cum recunosc, de realizarea unor sarcini mărunte și dispersate, preluate din manualele școlare și „indicațiile” propuse în ghidurile metodice, care adeseori nici ele nu urmăresc scopul strategic al disciplinei.

Pe lângă aceasta, după cum arată rezultatele aceleiași sondaj de opinie, cadrele didactice de limbă și literatura română (LLR) se confruntă cu mari dificultăți și neajunsuri în activitatea de formare a vorbitorului cult, între care evidențiem:

- *complexitatea disciplinei LLR*, ce derivă din diversitatea domeniilor de predare-învățare (pe de o parte, teme din lingvistica generală, pragmatica lingvistică, gramatica limbii române etc., pe de altă parte, teme din științele literaturii, ce includ: istoria literaturii, teoria literaturii, teoriile interpretării etc., la care se adaugă și teme din științele comunicării);
- *lipsa unor didactici particulare necesare disciplinei LLR*: pornind de la complexitatea disciplinei evidențiată mai sus, profesorii solicită: o didactică a comunicării, o didactică a oralului; o didactică a lecturii, o didactică a redactării etc., ceea ce ar putea să îi ajute mai mult în realizarea orelor cu aceste dominante de predare-învățare;
- *prea puține ore în curriculum* pentru formarea unor competențe atât de complexe cum sunt percepute competențele specifice LLR – competența de comunicare, competența de lectură, competența de redactare etc.;
- *manuale supraîncărcate cu materie teoretică și scrise într-un limbaj greoi*: prea multă gramatică; opere literare prea vaste și complicate de studiat,

prea puține teme cu referire la practica de comunicare; prea puține ore pentru studiu;

- *lipsa unor curricula opționale și a suporturilor metodologice (ghiduri)* special concepute în vederea sprijinirii activității didactice de formare a vorbitorului cult în limba română;
- *lipsa unui mediu cult de vorbire în spațiul școlii* (elevilor li se cere să vorbească literar doar la orele de română, în rest, ca și profesorii, aceștia se exprimă „cum pot”) etc.

O analiză mai amplă a problemelor existente la etapa dată la nivelul activității pedagogice de formare a vorbitorului cult, din care derivă insuficiența și ineficiența metodologică a demersului educațional, precum și irelevanța rezultatelor școlare produse prin disciplina Limba și literatura română, este reflectată în lucrarea „Cadrul de referință privind formarea vorbitorului cult de limba română (vorbitori nativi și alolingvi)” [3].

Perspective inter- și transdisciplinare de formare a vorbitorului cult. Cercetările realizate pe teren, ne-au condus la concluzia: abordarea *monodisciplinară*, adică doar prin intermediul disciplinei LLR, a problemelor privind formarea vorbitorului cult de limba română (FVCLR) *este insuficientă și ineficientă* pentru atingerea scopului educațional propus, mai ales în condițiile specifice ale mediului lingvistic din Republica Moldova, astfel conturându-se necesitatea dezvoltării unei noi viziuni, mai largă și mai complex, asupra problemei date, iar aceasta să fie transpusă în modele, strategii și metodologii de eficientizare a procesului de FVCLR. Aceste sarcini au și fost realizate, iar rezultatele științifice sunt destul de relevante pentru practica educațională, fiind concretizate în: referențialul metodologic de FVCLR, modelul transdisciplinar de formare a vorbitorului cult, strategia de formare-dezvoltare transdisciplinară a competenței de comunicare, strategiile verbale ale comunicării, strategiile lecturii și alte modalități de eficientizare a activității pedagogice [5].

În același scop, au fost elaborate recomandări și sugestii pentru restructurarea curriculumului actual de LLR, care să conducă la eficientizarea activității pedagogice de FVCLR. Astfel, noul curriculum (ediția 2019) reiterează și subliniază, la pagina 5, cele două scopuri educaționale care trebuie urmărite strategic prin studiul disciplinei: formarea unor vorbitori culti ai limbii române (scopul educației lingvistice) și formarea cititorului cult de literatură artistică (scopul educației literar-artistice), stabilește 6 competențe specifice necesare de format, care sunt formulate din perspectiva dezideratelor propuse, între care, cu titlu de noutate, apar următoarele finalități: **Competența specifică 1. Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în context național, manifestând curiozitate și toleranță;** **Competența specifică 2. Participarea la interacțiuni**

verbale în diverse situații de comunicare orală, dovedind coeziune și coerență discursivă. Ele vizează direct consolidarea scopului educațional – FVCLR [11].

Documentul evidențiază cadrul valoric al disciplinei LLR, precizează acesteia de garant în formarea conștiinței lingvistice și a identității naționale și recomandă cadrelor didactice realizarea conexiunilor inter- și transdisciplinare în proiectarea și realizarea procesului de FVCLR, sugerând utilizarea *temelor cross-curriculare*. Or, anume temele cross-curriculare au rolul de a produce *spargerea* frontierelor dintre diferite discipline școlare și de a integra conținuturile educaționale diverse în module de studiu integrat, capabile să conducă la o mai bună înțelegere a complexității problemelor cu care se confruntă elevii, oamenii, în general, în viața reală și la asumarea răspunderii pentru soluționarea acestora.

Cu titlu de recomandare, propunem, în tabelul de mai jos, câteva exemple de activități de integrare interdisciplinară, ce pot fi proiectate și realizate de cadrele didactice, în baza unor proiecte de *colaborare pedagogică*, astfel încât conținuturile specifice unor materii nonlingvistice să fie corelate cu cele specifice LLR, ceea ce ar putea să conducă la eficientizarea procesului de FVCLR.

Tabelul 2. Activități de integrare interdisciplinară a problematicii FVCLR

Discipline de studiu integrat	Teme pentru activități didactice de integrare	Metode
Limbă și literatură română plus Istorie	Problemele limbii române în R. Moldova. Excurs istoric: anul 1989	Studiu de caz
Geografie plus Limbă și literatură română	Ecologia aerului, ecologia pământului și ecologia limbii române	Proiecte de cercetare
Limbă și literatură română plus Chimie	Poluarea limbii române. Identificarea și analizarea factorilor poluanți	Dezbateri
Limbă și literatură română plus Educație civică	Limba română – limba care ne unește	Conferință
Limbă și literatură română plus Matematică	Conștiința și identitatea lingvistică a moldovenilor: analiza rezultatelor recensământului din 2014 realizat în R. Moldova	Studiu de caz
Limbă și literatură română plus Informatică	Comunicarea prin mass-media: cum vorbim, cum scriem prin e-mail, prin sms-uri?	Masă rotundă

Amintim aici caracteristicile unei *activități de integrare*: o situație didactică, în care elevul este actor, el însuși fiind solicitat să-și integreze achizițiile în alte situații de învățare, construite special de profesor, pentru a aduce în atenția elevilor *situații-problemă* preluate din “lumea reală”, care să îi determine pe elevi să facă transferul, integrarea și utilizarea resurselor achiziționate în soluționarea unor probleme.

Menționăm că, într-o astfel de abordare, *comunicarea didactică* apare ca un instrument de bază în formarea-dezvoltarea inter- și transdisciplinară a competenței de comunicare a elevilor, în care inter-relaționarea profesor – elev (grup de elevi) are o mare valoare adaptiv-formativă în instaurarea unei culturi a comunicării „atunci când există un fond sufletesc echilibrat, sănătos (mental și afectiv) al conlocutorilor, atunci când atmosfera creată între ei este una de respect și încredere (reciproce); când principiile care o întemeiază și o vor întemeia mereu sunt *principiul cooperării și principiul politeții*” [1, p. 13].

CURRICULUMUL OPȚIONAL ÎNVĂȚĂM SĂ VORBIM ARGUMENTAT

Pentru învățământul secundar, *curriculumul opțional* reprezintă acea varietate de curriculum la decizia școlii (CDS), prin care se urmărește fie *aprofundarea*, fie *extinderea* obiectivelor și a conținuturilor educaționale din curriculumul de bază. Problema disciplinelor opționale s-a aflat, de asemenea, în atenția cercetătorilor de la IȘE, în acest scop fiind elaborată o metodologie [1], care orientează cadrele didactice cum să proiecteze și să construiască, într-o manieră standardizată, un document de acest tip.

Având în vedere, totuși, faptul că puține unități școlare pot oferi în acest moment un asemenea document, în condițiile când profesorii au ajuns să se confrunte cu atâtea alte „sarcini”, în cadrul aceluiași proiect de cercetare, prin aceeași abordare strategică, a fost elaborat un nou produs curricular – opționalul *Învățăm să discutăm argumentat* [7], care a fost proiectat expres pentru extinderea acțiunii educative a curriculumului de bază și susținerea metodologică a cadrelor didactice în procesul de formare-dezvoltare a competenței de comunicare argumentată.

Documentul pune un accent deosebit pe comunicarea orală și pe crearea unor contexte de comunicare auten-

tică, favorizante pentru dezvoltarea argumentației, pe diversitatea metodelor comunicative de predare și pe efortul individual al elevului. În felul acesta, opționalul orientează cadrele didactice spre respectarea unui *echilibru* necesar în proiectarea și realizarea activităților de formare pe cele două forme de bază ale comunicării: exprimarea orală și exprimarea scrisă, propunând și o diversificare a activităților de predare-învățare-evaluare în vederea eficientizării acțiunii pedagogice de formare a competenței-cheie de comunicare a elevilor.

Astfel, prin activitățile propuse, opționalul vizează direct formarea unor competențe de tip comunicativ deficitare astăzi la elevi (dar și la adulți), cum ar fi:

- ✓ aplicarea deprinderilor de ascultare atentă a unui mesaj audiat;
- ✓ exprimarea și susținerea cu argumente a unei idei, opinii sau poziții;
- ✓ folosirea eficientă a întrebărilor și intervențiilor într-o discuție argumentată;
- ✓ utilizarea conectorilor logici în construirea unei argumentații;
- ✓ analiza argumentelor în vederea acceptării sau respingerii acestora etc.

Ca și celelalte elaborări la care ne-am referit mai sus, documentul a fost conceput ca un opțional de *extindere* a activităților de formare-evaluare proiectate în cadrul curriculumului pentru disciplina *Limba și literatura*

română, dar acesta poate fi utilizat și de celelalte discipline școlare cuprinse în aria curriculară *Limba și Comunicare – Limba și literatura ucraineană/găgăuză/bulgară/rusă*.

În sprijinul cadrelor didactice, urmează să fie elaborat și un ghid metodologic de implementare a curriculumului opțional *Învățăm să vorbim argumentat*, iar rezultatele concrete așteptate să apară în urma implementării acestuia în procesul educațional sunt:

- competența de a discuta/dezbate argumentat, utilizând tehnici de argumentare și contraargumentare;
- competența de a comunica corect, coerent și eficient în limba română;
- competența de a recepta valori și a lansa mesaje cu un conținut valoric-atitudeal.

Cu titlu de recomandare, oferim în continuare câteva sugestii referitoare la posibilitățile de realizare a unor demersuri aplicative în cadrul opționalului *Învățăm să vorbim argumentat*, chiar în condițiile când lipsește un ghid metodologic de implementare a acestuia, îndemnând astfel cadrele didactice spre creativitate pedagogică și spre valorificarea cât mai creativă a obiectivelor și conținuturilor curriculare propuse în documentul respectiv.

Strategii didactice privind proiectarea și realizarea unei lecții la tema: *Cum putem fi convingători într-o discuție?*

Model de proiectare a lecției: cadrul ERRE.

Metode și mijloace utilizate: explicația, exercițiul, discuția, argumentarea, DEX-ul, texte-suport de tip argumentativ etc.

Cuvinte-cheie ce vor fi utilizate de către profesor: argument, vorbire argumentată, situație de argumentare, structura argumentației, argumentarea unei idei/poziții.

Sprijinul teoretic al temei. Argumentul este un gând independent, care vine să susțină o idee, o poziție. Orice argumentare este formată din patru elemente: *afirmația*, *explicația*, *dovada* sau *exemplul* și *impactul*. Profesorul va explica elevilor în ce constă fiecare element:

- Afirmatia – este o idee, o afirmație, prin care vorbitorul exprimă ceea ce crede el în legătură cu un lucru, un fapt, un eveniment etc.
- Explicația – vorbitorul explică faptul: de ce este logic acest lucru, de ce cred eu astfel?
- Dovezi/exemple – vorbitorul aduce exemple, dovezi din viața reală.
- Concluzia – care este impactul, de ce contează asta?

Argumentarea înseamnă structurarea și cântărirea gândurilor tale și exprimarea acelor gânduri într-un mod logic.

Exerciții de aplicat: accesare DEX online; audierea unor mesaje; formularea întrebărilor; lectura cu voce a mostrelor de text; exprimarea opiniilor etc.

Pentru etapa *Evocare*, considerăm că primul lucru potrivit și necesar de oferit elevilor în cadrul lecției date este ca ei înșiși să afle răspunsul la întrebarea: *Ce este un argument?* Cereți elevilor să-și amintească o situație de comunicare, în care trebuiau să argumenteze ceva. Ce dificultăți de comunicare au întâmpinat? Propuneți elevilor să discute între ei despre rolul argumentelor într-o discuție și să explice prin cuvinte proprii ce înțeleg ei prin cuvântul *a argumenta*. Îndemnați-i să consulte un dicționar pentru a verifica corectitudinea înțelegerii. Ar fi bine ca elevii să audieze un mic discurs argumentativ rostit de o personalitate de referință, din care elevii să desprindă modul cum acesta utilizează argumentele și să determine în ce scop.

La etapa *Realizare a sensului*, prezentați elevilor cunoștințele necesare de asimilat în cadrul lecției date referitoare la structura argumentației (prezentate în suportul teoretic al temei). Orientați-i pe elevi să se folosească în orice situație de argumentare de întrebarea logică *de ce?* Iar pentru ca argumentarea să fie mai convingătoare, la această întrebare

(*de ce?*) ar trebui să se răspundă de 3-4 ori, adică prin fiecare element al argumentației. Propuneți-le să analizeze următoarele exemple, pentru a identifica primele 2 elemente ale argumentației – *afirmația și explicația*.

1. Primul semn al identității naționale este limba, de aceea națiunile cultivate au grijă de ea.
2. Este bine că Ziua Limbii Române se marchează pe ambele maluri ale Prutului, pentru că astfel ne manifestăm atitudinea de grijă și respect față de valoarea națională comună.
3. Întâi decembrie este Ziua Unității Naționale a Românilor, deoarece este sărbătorită de toți românii etc.

Vom continua lecția cu exerciții de dezvoltare a unor afirmații, idei prin aducerea de argumente proprii în sprijinul acestora. Vom sugera elevilor că pot folosi acum întrebarea *de ce?*, pe care și-o vor pune în gând, și că pentru introducerea argumentelor ei trebuie să utilizeze anumite *cuvinte de legătură* sau *conectori lexicali*. De exemplu:

1. Eu iubesc limba română, *fiindcă* ...
2. Prefer să vorbesc literar, *deoarece* ...
3. Îmi plac mai mult mașinile germane decât cele franceze, *pentru că* ...

În continuare, vom cere elevilor să-și dezvolte abilitățile de argumentare prin construirea de argumente însoțite deja de cel de-al treilea element al unei argumentații: *exemple/dovezi*. De ex.:

1. Plecatul peste hotare nu este un lucru bun pentru Republica Moldova, *fiindcă* ..., iar ca dovadă aduc următorul exemplu ...
2. Republica Moldova ar trebui să intre în Uniunea Europeană, *pentru că* ..., iar ca dovadă ... etc.

La etapa *Reflecție* vom susține un mic discurs despre importanța vorbirii argumentate în viața cotidiană, iar ca *Extensie*, vom propune elevilor să citească un text literar sau nonliterar care trebuie să conțină și elemente de argumentație, cum ar fi, de exemplu: *Patrie și patriotism* de B. Ștefănescu Delavrancea, *Ființa noastră* de L. Rebreanu, *Generația mea* de T. Cărașu ș.a., în care elevii să observe modul de structurare a textului argumentativ și din care să deducă scopul și rolul argumentării în comunicarea scrisă.

De menționat, sistemul de exerciții propus trebuie să vizeze prioritar formarea capacităților de aplicare a cunoștințelor dobândite la tema dată în diverse situații și contexte de comunicare, iar ținta lecției trebuie să fie formarea abilităților de argumentare orală.

În concluzie: Succesul sau insuccesul realizării unor reforme, proiecte strategice, modele și metodologii de formare pedagogică a personalității elevului în vederea atingerii dezideratelor educaționale formulate în scopuri și obiective educaționale, profiluri de formare etc., cum este și cel cu privire la formarea vorbitorului cult de limba română, ca finalitate și produs al educației lingvistice, depind în mare măsură de capacitatea cadrelor didactice de a înțelege aceste deziderate, de a și le asuma și realiza strategic zi de zi, oră de oră prin activitățile de predare-învățare-evaluare.

Dezvoltările curriculare, inclusiv opționalele, sunt niște soluții de moment. Este nevoie însă de mult mai mult. În perspectivă, ar fi necesar de elaborat o nouă viziune asupra învățării școlare, care să urmărească studiul integrat al unor discipline de învățământ, or timpul educațional și planul-cadru nu mai pot cuprinde atâtea discipline școlare, iar învățarea proiectată monodisciplinar nu mai este eficientă. O nouă reformă a educației, credem, ar trebui să înceapă chiar de la bază, adică de la planul de învățământ, printr-o re-construcție și o modernizare a acestuia din perspectiva integralizării pedagogice.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Achiri I. et al. Repere conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opționale. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2017.
2. Albu G. Comunicare interpersonală. Aspecte formative și valențe psihologice. Iași: Institutul European, 2008.
3. Callo T., Hadîrcă M., Ghicov A. ș.a. Cadrul de referință privind formarea vorbitorului cult de limba română (vorbitori nativi și aolingvi). Studii de analiză și sinteză. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2017.
4. Cucuș C. Pedagogie. Iași: Polirom, 1998.
5. Iucu R. B. Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative. Iași: Polirom, 2008.
6. Hadîrcă M. et al. Strategii pedagogice de formare a vorbitorului cult. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2019.
7. Hadîrcă M., Grîu N. Curriculum pentru disciplina opțională *Învățăm să vorbim argumentat*. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2019.
8. Minder M. Didactica funcțională: obiective, strategii, evaluare. Chișinău: Cartier, 2003.
9. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Limba și literatura română. Curriculum pentru clasele V-IX și X-XII. Chișinău: 2019.
10. Pâslaru Vl. (coord.), Crișan Al., Cerchez M. Curriculum disciplinar de limba și literatura română. Clasele V – IX. Chișinău: Știința, 1997.
11. Pâslaru Vl. Caracterul teleologic al educației. În: Revista *Academos*, nr. 3, 2019.